

ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАЪЛИМНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА
АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ЎРНИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6360144>

Мамбеткаримов Байнияз

Мухиятдинов Нуратдин

*Нукус давлат педагогика институти, ассистент ўқитувчи',
Тошкент ахборот технологиялари университети Нукус филиали, 1-курс
талабаси². Нукус шаҳри, Ўзбекистон*

Аннотация: Ахборот технологиялари пайдо бўлишининг босқичлари ва компьютерлардан фойдаланиш ғоясининг назарий ривожланиши ҳақида баён қилинган.

Аннотация: Было разъяснено об этапах возникновения информационных технологий и теоретическом развитии идеи использования компьютеров.

Таянч сўзлар: таълимдаги ахборот технологиялари, масофавий таълим тизими, концепция, техник дастурий таъминот, замонавий ахборот ва таълим ресурслари.

Ключевые слова: информационные технологии в образовании, система дистанционного образования, концепция, техническое программное обеспечение, современные информационно-образовательные ресурсы.

Ахборот технологиялари деярли 50 йиллик тарихга эга бўлиб, уларнинг пайдо бўлиши XX аср ўрталарида электрон компьютернинг (ЭХМ) пайдо бўлиши билан боғлиқ бўлиб, у илгари мавжуд бўлган билимларни ўзлаштириш жараёнини ўзгартирди.

Ахборот технологиялари пайдо бўлишининг биринчи босқичи XX асрнинг 50-60-йилларига тўғри келади. Бу даврда фақат биринчи электрон ҳисоблаш машиналари пайдо бўлди, улар ҳисоб-китобларни автоматлаштириш учун ишлатилиши керак эди. Кейинчалик Б.Скиннер дастурлаштирилган таълим ғоясини илгари суради, компьютерлардан педагогик ишларни автоматлаштириш воситаси сифатида фойдаланишни таклиф қилади. Ғояни рус олимлари Н.Ф. Талызина, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин дастурлаштирилган таълим самарадорлигини ошириш учун ақлий ҳаракатларни босқичма-босқич шакллантириш назариясини таклиф қилади. Ушбу босқичда ўқув жараёнида компьютерлардан фойдаланиш ғоясининг назарий ривожланиши мавжуд бўлиб, бу ерда компьютерлар таълимнинг янги техник воситаси, "имтиҳончи", "репетитор" ролини ўйнаш билан бирга таълимнинг компьютер технологиялари ривожланишини бошлаб берди.

Иккинчи босқич (XX асрнинг 60-70-йиллари) автоматлаштирилган таълим тизимини ривожлантиришга тўғри келади. Ўқитувчилар ўқув жараёнига компьютер технологияларининг кўчкидек жорий этилиши ўқитувчи ўз имкониятларига мослашар

экан, ўқитиш самарадорлигини оширишга олиб келмаслигини тушуна бошлади. Рус олими Н.С.Манвелов таъкидлаганидек, "... ўзлаштириш жараёни машиналарнинг техник имкониятларига мослашиши керак эмас, аксинча, бу жараённинг ички мантиғи асбобларни ўқитиш ва бошқаришга қўйиладиган талабларни белгилаши керак".

Бу даврда олимларнинг фаолияти сунъий интеллект ёрдамида билимлардан фойдаланиш ва тақдим этиш бўйича ғоялар ва усулларни топишга қаратилган. Ушбу босқичда таълимнинг ахборот технологиялари ўз ривожланишини бошлайди.

"Ахборот технологиялари бўйича таълим" атамаси яхши шаклланган деб айтиш қийин.

Масофавий таълим тизими (LMS) учун энг мос бўлган М.И. Желдак талқини ҳисобланади. Ахборот технологиясини "Одамларнинг билимини кенгайтирувчи, техник ва ижтимоий жараёнларни бошқариш қобилиятини ривожлантирувчи маълумотларни тўплаш, тартибга солиш, сақлаш, қайта ишлаш, узатиш, тақдим этиш усуллари ва техник воситалари тўплами" деб тушунган.

Жаҳон олимлари фикр ва ғояларини ҳисобга оладиган бўлсак, М.И. Башмакова, А.П. Ершова, В.Г. Житомирского, Ю.Г. Игнатъева, Т.В. Капустиной, А.А. Кузнецова, Э.И. Кузнецова, Г.Л. Луканкина, В.М. Монахова, Е.И. Машбица, М.Н. Марюкова, С.Н. Позднякова, Н.А. Резник, Н.Х. Розов ва бошқаларнинг асарлари ва тадқиқотлари математикани ўқитиш жараёнида компьютер ва НИТ дан фойдаланиш масалалари ва истикболларига бағишланган.

Рус олими Селевконинг фикрича, ахборот технологиялари учта вариантда амалга оширилиши мумкин: 1) "кириш" сифатида (алоҳида мавзуларни, бўлимларни ўрганишда, индивидуал дидактик вазифаларни ҳал қилишда компьютер ва АКТ дан фойдаланиш); 2) асосий сифатида (фойдаланилаётган педагогик технологияда энг муҳими); 3) монотехнология сифатида (таълим жараёнини барча ўқитиш ва бошқариш, шу жумладан диагностика, назорат ва мониторингнинг барча турлари компьютердан фойдаланишга асосланган бўлса).

Таълимнинг замонавий ахборот технологияларининг асосий вазифалари когнитив фаолият жараёнини бошқариш учун интерфаол муҳитларни ривожлантириш, замонавий ахборот ва таълим ресурсларидан (мултимедиа дарсликлари, турли маълумотлар базалари, ўқув сайтлари ва бошқа манбалардан) фойдаланиш ҳисобланади.

Ўқув жараёнида энг кўп қўлланиладиган ахборот технологияларини икки гуруҳга бўлиш мумкин:

1) маҳаллий тармоқлар ва глобал Интернетдан фойдаланадиган тармоқ технологиялари (услугий тавсияларнинг электрон версияси, қўлланмалар, талабалар билан Интернет орқали, шу жумладан реал вақт режимида интерактив мулоқотни таъминлайдиган масофавий ўқитиш серверлари);

2) маҳаллий компьютерларга йўналтирилган технологиялар (ўқув дастурлари, реал жараёнларнинг компьютер моделлари, кўргазмали дастурлар, электрон топшириқлар китоблари, назорат дастурлари, дидактик материаллар).

Ҳозирги вақтда “ахборот технологиялари” ва “таълим технологияси” тушунчаларини фарқлаш одат булиб қолмоқда. "Ўқув технологиялари" деганда одатда ўқитиш усуллари, шакллари ва воситалари тизими тушунилади, улар доирасида қўйилган дидактик мақсадларга эришиш таъминланади.

Ўрганиш ўқувчига маълумот узатиш бўлганлиги сабабли, биз ўқитишда ахборот технологияларидан доимо фойдаланилган деган хулосага келишимиз мумкин. Бундан ташқари, ҳар қандай усуллар ёки педагогик технологиялар ўқувчилар томонидан энг яхши ўрганилиши учун ахборотни қандай қайта ишлаш ва узатишни тасвирлайди. Компьютерлар таълимда жуда кенг қўлланила бошлаганида, таълимнинг ахборот технологиялари ҳақида гапириш зарурати туғилганда, улар ҳақиқатда узоқ вақт давомида ўқув жараёнига татбиқ этилганлиги маълум бўлди. Кейин эса таълимнинг янги ахборот технологияси атамаси пайдо бўлди. Шундай қилиб, бундай тушунчанинг янги ахборот технологиясининг пайдо бўлиши компьютерларнинг пайдо бўлиши ва таълимда кенг қўлланилиши билан боғлиқ.

Демак, таълимдаги ахборот технологиялари деганда, амалга ошириш воситаси компьютер бўлган ахборотни ўқувчига тайёрлаш ва узатиш жараёни тушунилиши керак.

Бу ёндашув педагогик технологияни ўқитишда техник воситалардан фойдаланиш сифатидаги дастлабки тушунчаларни акс эттиради.

1970-йилларда тизимли ёндашувнинг таъсири аста-секин педагогик технологиянинг умумий кўринишига олиб келди: аниқ белгиланган мақсадлар билан ўқув жараёнини бошқаришга мувофиқ дидактик муаммоларни ҳал қилиш, уларга эришиш аниқ тасвирланган ва белгиланиши керак. Педагогик технология бу нафақат ўқитишнинг техник воситалари ёки компьютерларидан фойдаланиш, балки таълим самарадорлигини оширадиган омилларни таҳлил қилиш, техника ва материалларни лойиҳалаш ва қўллаш орқали ўқув жараёнини оптималлаштириш тамойилларини аниқлаш, усуллари ишлаб чиқиш ва қўлланилган усулларни баҳолаш".

Шундай қилиб, ўзига хос хусусиятларга эга бўлган ўқув жараёни бошга айланади ва компьютер янги, илгари ҳал этилмаган дидактик муаммоларни ҳал қилиш имконини берадиган кучли воситадир.

Таълимнинг янги ахборот технологияси ҳақида фақат педагогик технологиянинг асосий тамойилларига (дастлабки, лойиҳалаш, такрорланувчанлик, мақсадни шакллантириш, яхлитлик) қаноатлантирсагина гапириш мумкин; у дидактикада илгари назарий ва амалий жиҳатдан ечилмаган масалаларни ҳал қилади; стажёрга ахборотни тайёрлаш ва узатиш воситаси компьютер ҳисобланади.

Шундай қилиб, концепциянинг пайдо бўлиши - янги ахборот технологияси - компьютерларнинг пайдо бўлиши ва таълимга кенг татбиқ этилиши билан боғлиқ бўлиб, улар дастурлаштирилган ўқитиш, интеллектуал таълим, эксперт тизимлари,

гиперматн ва мултимедиа, микродунёлар, симуляция ўқитиш, кўргазмалар ўрганишни ўз ичига олади. Ушбу хусусий усуллар юқоридаги тамойилларга риоя қилган ҳолда ўқув мақсадлари ва ўқув вазиятларига қараб қўлланилиши керак. Ўқув жараёнида дастурий таъминотдан фойдаланиш (дастурий таъминот ва иловалар) таърифнинг ўзини тасдиқлайди: таълимнинг ахборот технологияси - бу ўқувчига маълумотни тайёрлаш ва узатиш жараёни бўлиб, уни амалга ошириш воситаси компьютердир. Бу ёндашув педагогик технологияни ўқитишда техник дастурий таъминотдан фойдаланиш сифатидаги дастлабки тушунчаларни акс эттиради.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Seitnazarov K.K., Kalimbetov K.I. Development of decision-making algorithms based on irreversible mathematical calculations in the assessment of students' knowledge // An Interdisciplinary Journal PSYCHOLOGY AND EDUCATION (2021) 58(2): 356-360 (13.00.00, №4).
2. Kalimbetov K.I. The structure of the nonlinear-cumulative model of student's assessment // Science and education in Karakalpakstan 1-son issn 2181-9208 Нукус 2020. 19-21
3. Практикум по компьютерной графике : учеб. пособие / Л.А. Залогова. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2008. – 320 с.
4. Дабижа Г . Н. Компьютерная графика и верстка: CorelDRAW, PhotoShop, PageMaker./ . Г .Н. Дабижа. –СПб. : Питер, 2007. – 271 с.